

Nina Bremm

Skala «Defizitorientierungen von Lehrkräften gegenüber einer sozial benachteiligten Schüler_innenschaft».

Erhoben im Projekt «Potenziale entwickeln – Schulen stärken».

Nr.	Skala/Item	Befragtegruppe	Beispielitem (Itemanzahl)	Antwortformat	n	MW	SD	α
	Defizitorientierte Einstellungen gegenüber einer sozial benachteiligten Schüler_innenschaft	L	An unserer Schule stehen wir Lehrkräfte vor der Aufgabe, die fehlenden Grundlagen für das Lernen, die das Elternhaus der Schüler/innen nicht bereitstellt, ausgleichen zu müssen. (6)	(1) trifft nicht zu - (4) trifft zu	1045	2,38	0,66	0,866

Legende: L = Lehrkräfte; n = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; α = Cronbach's Alpha

Übernommen aus: Bremm, Nina: Umso mehr kommt es auf die Lehrperson an. Defizitperspektiven von Lehrkräften an Schulen in sozialräumlich benachteiligten Lagen - In: Drucks, Stephan [Hrsg.]; Bruland, Dirk [Hrsg.]: Kritische Lebensereignisse und die Herausforderungen für die Schule. Weinheim ; Basel : Beltz Juventa 2020, S. 106-127 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-205276 - DOI: 10.25656/01:20527

Einzelitems

- Aufgrund ihrer Herkunft fehlt es vielen Schüler_innen an grundlegenden Fertigkeiten, die in der Schule wichtig sind.
- Viele Schüler_innen unserer Schule sind eigentlich gar nicht beschulbar.
- Schüler_innen unserer Schule bringen kaum Fähigkeiten mit, an denen ich im Unterricht ansetzen könnte.
- An unserer Schule stehen wir Lehrkräfte vor der Aufgabe, die fehlenden Grundlagen für das Lernen, die das Elternhaus der Schüler_innen nicht bereitstellt, ausgleichen zu müssen.
- Ich muss Schüler_innen zunächst grundlegendes Sozialverhalten beibringen, bevor ich mit dem Fachunterricht beginnen kann.
- Schüler/innen an unserer Schule bringen Fähigkeiten mit, die im Unterricht zu wenig aufgegriffen werden. (r)

2021 Pädagogische Hochschule Zürich

www.phzh.ch

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5384021>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung). Das Copyright 2021 liegt bei der Autorin.